

DIRIJORLIK TA'LIMIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Shohida Toxirjonova

Qo'qon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15673739>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dirijorlik fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati, ularni dars jarayoniga integratsiya qilish usullari, interaktiv metodlar va axborot-kommunikatsion texnologiyalarning ta'sir doirasi tahlil qilinadi. Talabalarda ijodiylikni shakllantirish, musiqiy tafakkurni rivojlantirish va dirijorlik kompetensiyalarini kuchaytirish borasida ilg'or texnologiyalarning samarali jihatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: dirijorlik, pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuv, interaktiv metod, musiqiy ta'lim, ijodiylik.

Kirish

Globalashuv jarayonida ta'lim tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlar har bir fan yo'nalishidan zamonaviy yondashuvlarni, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishni talab qilmoqda. Ayniqsa, san'at sohasi, xususan dirijorlik fanining o'qitilishida pedagogik texnologiyalar o'z o'rnini topmog'i lozim. Dirijorlik bu — talabaning nafaqat musiqa haqidagi bilimni, balki uning badiiy dunyoqarashi, estetik didi, psixologik barqarorligi va ijodiy yondashuvini shakllantiruvchi ko'p qirrali yo'nalishdir. Shu bois, bu yo'nalishda o'quv mashg'ulotlarining sifatini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhim o'rin egallaydi. Quyidagi maqolada aynan shu masalaga ilmiy yondashuvda yoritma beriladi.

Asosiy qism: Dirijorlik ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni

Bugungi kunda ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, uning samaradorligini oshirish va natijadorlikka erishish zamonaviy pedagogik yondashuvlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ayniqsa, san'at sohasidagi ta'lim — xususan, dirijorlik fanining o'qitilishi — pedagogik yondashuvlarning eng ilg'or uslublarini o'z ichiga olishini talab etadi. Zero, dirijorlik — bu nafaqat nazariy bilimlar, balki murakkab ijodiy, estetik va psixologik jihatlarni uyg'unlashtirgan san'at turidir.

Dirijorlik mashg'ulotlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish talabaning musiqiy tafakkurini, badiiy didini va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarning musiqiy asarlarni chuqur anglashini ta'minlash, ularning interpretatsiya va boshqaruv qobiliyatlarini mustahkamlash uchun faqatgina an'anaviy metodlardan foydalanish yetarli emas. Shu sababli, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, modulli o'qitish, problema asosidagi ta'lim kabi yondashuvlar bugungi dirijorlik ta'limining ajralmas qismiga aylanmoqda. Masalan, interaktiv usullar orqali talabalar o'zaro fikr almashadilar, musiqiy asarlarni muhokama qiladilar, ularni turli ifoda shakllarida tahlil qiladilar. Bu esa o'z navbatida ularning ijodiy fikrlash salohiyatini kengaytiradi. Shuningdek, multimedia vositalaridan foydalanish orqali talabalar nafaqat musiqa tinglaydi, balki asarlarning tahlilini ko'rish, professional dirijorlarning ishlash jarayonlarini videolar orqali kuzatish imkoniga ega bo'ladilar. Bunday vositalar o'quv jarayonini jonlantiradi, vizual va audial xotirani faollashtiradi.

Zamonaviy ta'limda faoliyatga asoslangan yondashuvlar ham muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, "Case-study", ya'ni muammoli vaziyatlar tahlili, dirijorlik darslarida samarali usul bo'la oladi. Bu orqali talabalar real sahna sharoitlariga moslashadi, musiqiy jamoa bilan ishlashni o'rganadi, ijodiy muammolarga individual yechim topishga intiladi.

Bundan tashqari, aks ettiruvchi ta'lim (refleksiya) texnologiyasi orqali talaba o'zining o'qishdagi yutuq va kamchiliklarini tahlil qiladi, mustaqil fikrlash, o'z-o'zini baholash va o'z ustida ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi. Dirijorlikda bu ayniqsa dolzarb, chunki har bir chiqishdan so'ng o'z faoliyatini baholash — mahoratning tarkibiy qismidir.

Pedagogik texnologiyalarning yana bir ijobiy jihati — bu individual yondashuv imkoniyatining oshishi. Har bir talabaning o'ziga xos o'quv uslubi, qabul qilish darajasi bor. Zamonaviy yondashuvlar orqali o'qituvchi har bir talabaga mos yo'nalish tanlaydi, natijada bilim sifati sezilarli darajada oshadi.

Xulosa qilib aytganda, dirijorlik ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish, o'quv jarayonini faollashtiradi, ijodiylikni kuchaytiradi, ta'lim sifatini oshiradi. Bunday texnologiyalar orqali talabalar nafaqat bilim oladilar, balki professional muhitda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, qaror qabul qilish va ijodiy yetakchilik qilish kabi muhim kompetensiyalarni ham egallaydilar. Shu bois, zamonaviy pedagogik texnologiyalar dirijorlik ta'limida yuqori natijadorlikka erishishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turaqulov N., Yo'ldoshev A. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021.
2. Abduazizova D. San'atshunoslikda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: San'at, 2020.
3. Xaydarova M. Musiqiy ta'limda interaktiv metodlar. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2019.
4. Norkulova D. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ularning amaliyoti. – Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti, 2022.
5. Yusupov I. Dirijorlik asoslari va pedagogik metodika. – Toshkent: Gafur G'ulom nomidagi nashriyot, 2023.
6. Egamberdiyeva M. Madaniyat va san'at ta'limida innovatsion yondashuvlar. – Andijon: Andijon Davlat Universiteti nashriyoti, 2022.